

PENGARUH PENGGUNAAN AI TERHADAP GAYA BELAJAR DAN KINERJA AKADEMIK MAHASISWA

Mario Aldy Wijaya¹, Nico Ramadhan Wijaya², Novan Wijaya³

marioaldywijaya_2327240082@mhs.mdp.ac.id¹,

nicoramadhanwijaya_2327240083@mhs.mdp.ac.id², novan.wijaya@mdp.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Multi Data Palembang

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) is increasingly utilized in higher education and has a notable impact on students' learning approaches and academic performance. This study aims to investigate the influence of AI usage on university students' learning styles and academic outcomes in the digital era. Data collection was carried out using Google Forms, designed to explore students' experiences with various AI tools such as automated writing assistants, educational chatbots, and adaptive learning platforms. The analysis revealed that AI positively affects students' learning styles by supporting independent study, improving time efficiency, and enhancing access to learning resources. Students also reported increased learning motivation and greater engagement in academic activities. Furthermore, AI tools helped students understand complex materials more quickly and complete academic assignments more effectively. However, ethical considerations must be taken into account to ensure that the use of AI does not diminish the student's role as an active and critical learner. These findings contribute to the development of technology-based learning strategies and offer insights for educational institutions seeking to implement AI integration responsibly. With appropriate guidance and ethical use, AI has the potential to serve as an effective support tool in higher education learning environments.

Keywords: Artificial Intelligence (Ai), Student Learning Styles, Academic Performance, Technology-Based Learning, Automated Writing Assistants, Adaptive Learning Platforms.

ABSTRAK

Kecerdasan buatan (AI) semakin banyak dimanfaatkan dalam lingkungan pendidikan tinggi dan berpengaruh terhadap cara mahasiswa belajar serta pencapaian akademik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan AI terhadap gaya belajar dan kinerja akademik mahasiswa di era digital. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Forms, yang dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman mahasiswa dalam menggunakan berbagai alat berbasis AI, seperti asisten penulisan otomatis, chatbot edukatif, dan platform pembelajaran adaptif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa penggunaan AI memberikan dampak positif terhadap adaptasi gaya belajar mahasiswa, terutama dalam mendukung pembelajaran mandiri, meningkatkan efisiensi waktu, dan memperluas akses terhadap sumber belajar. Mahasiswa juga menunjukkan peningkatan motivasi belajar serta keterlibatan aktif dalam proses akademik. Selain itu, penggunaan AI membantu mempercepat pemahaman materi dan mempermudah penyelesaian tugas-tugas kuliah. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan etika dalam pemanfaatan teknologi ini agar tidak mengurangi peran mahasiswa sebagai pembelajar aktif. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam perencanaan strategi pembelajaran berbasis teknologi serta

sebagai referensi bagi institusi pendidikan dalam merancang kebijakan integrasi AI secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, AI berpotensi menjadi alat pendukung pembelajaran yang efektif di lingkungan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan (Ai), Gaya Belajar Mahasiswa, Kinerja Akademik, Pembelajaran Berbasis Teknologi, Asisten Penulisan Otomatis, Platform Pembelajaran Adaptif.

PENDAHULUAN

Penelitian oleh Marsithah menunjukkan bahwa penggunaan AI berpengaruh positif terhadap pencapaian akademik mahasiswa[1], sedangkan Sitorus & Murti menekankan bahwa AI membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran di lingkungan universitas digital[2]. Lebih lanjut, Tittahira mengidentifikasi bahwa AI mendorong mahasiswa untuk lebih mandiri dalam belajar dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses akademik[3]. Temuan serupa juga disampaikan oleh Mufakhrasy & Adawiyah yang menyatakan bahwa AI berperan dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas mahasiswa[4].

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif juga turut menyertai perkembangan ini. Ibad mencatat adanya potensi ketergantungan terhadap AI, yang dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis dan orisinalitas mahasiswa[5]. Sementara itu, Nada et al, menyoroti bahwa penggunaan ChatGPT dapat memengaruhi minat belajar mahasiswa, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada intensitas dan pola penggunaannya[6]. Hal ini didukung oleh temuan Empati et al, yang menegaskan adanya perubahan motivasi belajar seiring dengan penggunaan AI yang masif[7].

Zahra menekankan pentingnya edukasi terhadap etika penggunaan AI di perguruan tinggi untuk mencegah penyalahgunaan, seperti plagiarisme atau manipulasi tugas[8]. Dalam konteks ini, Farman menyatakan perlunya transformasi kebijakan pendidikan dan peran aktif dosen dalam memberikan pedoman penggunaan AI secara bijak[9]. Harahap & Siswandi bahkan mengilustrasikan bagaimana AI telah membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks, seperti mata kuliah matematika[10].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terbuka yang dikumpulkan melalui Google Form. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 17 responden mahasiswa dari berbagai jurusan, antara lain Sistem Informasi (76,5%), Akuntansi (11,8%), Manajemen (5,9%), dan Informatika (5,9%). Komposisi responden terdiri dari 70,6% pria dan 29,4% perempuan.

Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan tertutup berskala Likert 5 tingkat (A = sangat setuju hingga E = sangat tidak setuju), serta satu pertanyaan

terbuka terkait dampak positif dan negatif penggunaan AI dalam pembelajaran. Pemilihan metode ini dipilih karena mampu menggambarkan persepsi mahasiswa secara langsung dan mendalam.

Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan memilih mahasiswa aktif yang sudah menggunakan teknologi AI setidaknya selama satu semester terakhir. Data dikumpulkan secara online, dan identitas responden dijamin kerahasiaannya. Hasil data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola dan kecenderungan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI telah memberikan dampak signifikan terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Analisis data menunjukkan:

1. 94,1% responden menyatakan menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran (A = 41,2%, B = 52,9%).
2. 82,4% merasa AI membantu memahami materi lebih cepat dan mudah (A = 35,3%, B = 47,1%).
3. 76,4% setuju AI meningkatkan motivasi belajar mandiri (A = 23,5%, B = 52,9%).
4. 82,4% merasa ketergantungan terhadap AI dalam menyelesaikan tugas (A = 35,3%, B = 47,1%).
5. 76,4% responden merasa kualitas tugas meningkat berkat bantuan AI.
6. 100% responden setuju bahwa AI menghemat waktu (A = 41,2%, B = 58,8%).

7. 70,5% merasa nilai akademik mereka meningkat (A = 17,6%, B = 52,9%).
8. 70,6% menyatakan gaya belajar mereka menjadi lebih aktif dan eksploratif setelah mengenal AI.
9. 70,5% menyatakan kampus/dosen memberikan panduan terkait penggunaan AI.

Berdasarkan pertanyaan terbuka, responden menyampaikan bahwa dampak positif AI dalam pembelajaran meliputi efisiensi waktu, kemudahan memahami materi, dan membantu dalam menyelesaikan tugas. Dampak negatif yang dominan adalah ketergantungan, penurunan kreativitas, dan potensi penyalahgunaan seperti menyalin jawaban ujian. Temuan ini menunjukkan bahwa AI berperan sebagai alat bantu yang efektif, namun perlu pengawasan dan batasan agar penggunaannya tidak melanggar etika akademik.

KESIMPULAN

Penggunaan AI dalam pembelajaran memberikan dampak positif yang signifikan bagi mahasiswa, khususnya dalam hal efisiensi, pemahaman materi, dan peningkatan motivasi belajar. Namun, munculnya ketergantungan terhadap teknologi ini menunjukkan perlunya regulasi dan pembinaan dari institusi pendidikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep pembelajaran berbasis teknologi sebagai bentuk inovasi pendidikan. Dari sisi empiris, penelitian ini menunjukkan adanya perubahan perilaku belajar mahasiswa yang perlu dicermati lebih lanjut.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada jumlah responden yang relatif kecil dan metode pengumpulan data yang bersifat daring, sehingga mungkin tidak mewakili seluruh populasi mahasiswa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran (mixed-methods) dengan jumlah responden yang lebih luas serta eksplorasi dampak jangka panjang penggunaan AI terhadap kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Marsithah, P. Nadila, C. S. Ramadani, and A. Putri, "Pengaruh Artificial Intellegincies / Ai Terhadap Prestasi Mahasiswa UMUSLIM," no. 2, pp. 1–9, 2024.
- M. Sitorus and M. D. F. Murti, "Analisis Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Pada Pembelajaran di Cyber University," *J. Ilmu Komput. Sist. Inf. Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 2, pp. 90–101, 2024.
- A. Tittahira et al., "DAMPAK KECERDASAN BUATAN PADA MAHASISWA : ANALISIS PENGGUNAAN AI DALAM," vol. 3, no. 1, pp. 16–20, 2025.
- A. Mufakhrasy and B. Al Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence AI dalam Pembelajaran dan Dunia Pendidikan," vol. 9, pp. 5631–5634, 2025.
- M. I. Ibad, "Literature Review Pengaruh Penggunaan AI Terhadap Pengerjaan Tugas Mahasiswa," vol. 4, pp. 5105–5118, 2024.
- R. Nada et al., "Pengaruh Penggunaan Chat GPT terhadap Minat Belajar Mahasiswa The Influence of Using GPT Chat on Students ' Learning Interest," 2025.
- J. Empati, D. D. Hapsari, G. Y. Ramadhani, and N. I. Ikramullah, "LITERATURE REVIEW : PENGARUH ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK," vol. 13, 2024.
- K. A. Zahra Salsabilla, Tasya Diva Fortuna Hadi, Widya Pratiwi, and Siti Mukaromah, "Pengaruh Penggunaan Kecerdasan Buatan Terhadap Mahasiswa Di Perguruan Tinggi," *Pros. Semin. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 3, no. 1, pp. 168–175, 2023, doi: 10.33005/sitasi.v3i1.371.
- I. Farman, A. Wahid, N. Alamsyah, A. Taufik, and P. Daring, "Transformasi pendidikan di era ai studi kasus penggunaan chatgpt dalam pembelajaran daring," vol. 7, pp. 16393–16398, 2024.
- Y. N. Harahap and S. Siswadi, "Pengaruh Teknologi Aritificial Intelligence dalam Upaya Penyelesaian Tugas Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Al Washliyah Medan," *FARABI J. Mat. dan Pendidik. Mat.*, vol. 7, no. 1, pp. 119–123, 2024, doi: 10.47662/farabi.v7i1.854.